

KIEZDEUTSCH SOTSIOLEKTINING ZAMONAVIY NEMIS TILIDA PAYDO BO'LISHI

Israilova Nigoraxon Xudaberdiyevna

Andijon davlat chet tillari instituti.

Nemis tili nazariyasi va amaliyoti kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047216>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2023 yil

Ma'qullandi: 13-June 2023 yil

Nashr qilindi: 16-June 2023 yil

KEY WORDS

dialekt, Kiezdeutsch, nemis, migrant, zamonaviy nemis tili.

ABSTRACT

Maqola Germaniyaning yirik shaharlarining ko'p millatli hududlarida migrantlar orasida paydo bo'lgan nemis tilining yangi lahjasi "Kiezdeutsch"ga bag'ishlangan. Ushbu dialekt shaharlardagi turli madaniyatlar va tillarning uyg'unlashuvi natijasidir. "Kiezdeutsch" Berlin kabi yirik nemis shaharlarining katta mahallalarida turli madaniyatlar va tillarning uyg'unligi natijasidir, bu erda turli xil kelib chiqishi va gaplashadigan odamlar yashaydi. "Kiezdeutsch" tilshunoslari tomonidan birinchi eslatmalar XX-asrning 90-yillarga to'g'ri keladi.

Zamonaviy dunyoda bir vaqtning o'zida ikkita qarama-qarshi hodisa mavjud. Bunday hodisalar tillarning yo'q bo'lib ketishi va shu bilan birga dialektlarning tez ko'payishini o'z ichiga oladi. Dialektlarning tez o'sishi asosan Evropa mamlakatlarida sezilarli. Bu hodisani mehnatning faol migratsiyasi bilan izohlash mumkin. Aholining Turkiya, Yugoslaviya, Livandan Germaniyaga ko'chirilishi nemis madaniyati va nemis tilida iz qoldirmasligi mumkin emas. Afsuski, emigrantlarning hammasi ham nemis tilini o'rganishga qiziqmaydi. Muhojirlarning ana shunday to'liq bo'lmagan lingvistik integratsiyalashuvi natijasida ikki tilning grammatik va leksik xususiyatlarining qorishmasi asosida maxsus ijtimoiy dialektlar vujudga keladi. Nemis tili va madaniyatiga o'z ona tilining elementlarini kiritayotgan ko'plab tashrif buyuruvchilar, emigrantlar ongsiz ravishda yangi dialektlarning paydo bo'lishiga aralashadilar [3].

Germaniyada migratsiya kelib chiqishi bo'lgan odamlar soni tezlik bilan o'sib bormoqda. Yangi hayot joyi muhojirlarni nemis tilini o'rganishga majbur qiladi, bu juda sekin. Bundan tashqari, migrantlar zamonaviy nemis tilining o'zgarishiga, tilning grammatik, fonetik va leksik tuzilishini soddalashtirishga ta'sir qiladi. Migrantlar uchun asosiy muammo, masalan, zamonaviy tilshunoslarning fikriga ko'ra, nemis tilidagi maqolalar. Bu nemis va ko'chmanchilarning ona tillaridagi otlarning jinsi o'rtasidagi nomuvofiqlik bilan bog'liq. Nemis holatlaridan to'g'ri foydalanishda ham muammolar paydo bo'ladi.

Nemis tilining dialektlari muammosi turli olimlar tomonidan o'rganilgan, masalan, G.G. Dinges (1925), T.V. Sokolskaya (1930), V.M. Jirmunskiy (1931), V.A. Bernikov (1937), A.P. Dulzon (1941). XX asr oxirida esa lahjalar muammosi bilan N.E. Washkau (1994), Yu.V. Dubinin (1994), E. Kress (1995), B. Auerbax (1989), XXI asr boshlarida A.I. Domashnev

(2005), L.M. Steingart (2006), E.I. Granevich (2006), J.A. Serjanova (2007).

Zamonaviy nemis tilining dialektlaridan biri "Kiezdeutsch" dir. Bu dialekt "turar-joylarning nemis tili" sifatida qabul qilinadi. Tabiatan Kiezdeutschni Kanak-Sprak navlaridan biriga kiritish mumkin. Kanak-Sprak - avvallari muhojirlar bilan muloqot qilish uchun ishlatilgan buzilgan til. Kiezdeutsch Germaniyaning yirik shaharlarining ko'p millatli hududlarida migrantlar orasida paydo bo'lgan. Bu dialekt Berlin-Kreuzberg kabi shaharlarda turli madaniyatlar va tillarning uyg'unlashuvi natijasidir, bu erda turli xil kelib chiqishi va gaplashadigan odamlar yashaydi. Tilshunoslar 1990-yillardan beri "Kiezdeutsch" kabi hodisa haqida gapirib kelmoqdalar. Asosan, nemis olimlari "dialekt" tushunchasini hududiy mezon bilan bog'lashgan. Hozirgi vaqtda dialektning ta'rifini tilning ijtimoiy jihatdan belgilangan shakli deb hisoblash mumkin. Kiezdeutsch tilida asosan turk, arab, sharqiy yevropalik yoshlar, so'nggi paytlarda etnik nemis o'smirlari so'zlashadi [2]. Nemis tilida so'zlashuvchilar bu lahjadan nafaqat muhojirlar bilan, balki bir-birlari bilan muloqot qilish uchun ham foydalanadilar. Kiezdeutsch zamonaviy Germaniya yoshlarining tiliga aylandi. Kiezdeutsch lahjasi allaqachon yoshlar hayotida mustahkam o'rin egallagan va o'ziga xos grammatik qoidalar va leksik nuanslarga ega. Ikki qarama-qarshi hodisa yangi dialektlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq: tilning soddalashishi va shu bilan birga, uning so'z boyligining kengayishi. Nemis tili ko'p qirrali bo'lib bormoqda va tirik organizm kabi muntazam yangilanib turadi [5].

Kiezdeutsch lahjasiga turk tili kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu hodisani Germaniyadagi muhojirlarning katta foizi Turkiyadan kelgan muhojirlar ekanligi bilan izohlash mumkin. Shunga ko'ra turk tilidan o'zlashtirilgan leksik birliklar nemis tiliga kirib boradi. Bunga misol qilib, turkcha "lan" (turk tilidan "odam" deb tarjima qilingan) so'zi "do'st" ma'nosida yoshlar nemis tilida ildiz otgan. Turkcha "tamamen" so'zidan qisqarish natijasida hosil bo'lgan "tam" so'zi Kiezdeutschda "aynan, roziman" ma'nosida qo'llaniladi. Turkcha "Döner" so'zi ko'p yillardan buyon kafe menyusida taom nomi sifatida ishlatilib kelinmoqda va bu so'zning tuslanishi nemis tilining asosiy imlo lug'atida (Duden) mustahkamlangan. Kiezdeutsch lahjasi hissiy so'zlardan foydalanish bilan ajralib turadi. Kiezdeutschda kamroq darajada arab tilidan olingan qarzlilar mavjud. Yoshlar emotsional rangdagi "volloh" so'zini "qasam ichaman" [4] ma'nosida keng qo'llaydilar.

Asosan turk yoki arab millatiga mansub muhojirlar nemis grammatikasidagi qiyinchiliklarni yengib chiqishga harakat qilishdi. Turk tilidagi grammatika soddaroq va shaffofroq bo'lib, unda turli yuklamalar bilan qo'shilgan jins, hol va artikl tizimi mavjud emas. Bunday farqlar Kiezdeutschda aniq artiklning ishlatmaslik tendentsiyasiga olib keldi. Noaniq artikl oldingi so'z bilan nutq oqimida qo'shila boshladi (Masalan: "Hast du'n Handy?"). Grammatik shakllarni soddalashtirish tendentsiyasi fe'llardan foydalanishda ko'rinadi. Shunday qilib, yangi shevada qo'shma harakatni keltirib chiqarish uchun "lass uns mal" to'liq shaklidan olingan "lassma" iborasi qo'llaniladi. Suhbatdoshning faoliyatini boshlash uchun "musst du (sizga kerak)" dan tuzilgan "musstu" leksik birligi qo'llaniladi. Turg'un "es gibt" iborasi qisqarishga uchraydi va "gibs" ga aylanadi. Kiezdeutschdagi "sein" fe'li "bo'lmoq, mavjud bo'lmoq" ma'nosida yo'q. Buni tilda tejamkorlikka intilish bilan izohlash mumkin.

Kiezdeutsch burilishlarni kamaytirish tendentsiyasining kuchayishi bilan tavsiflanadi. Ega olmoshlarida otning jinsini bildiruvchi postfiks, birinchi shaxs birlik fe'llarida esa oxiri yo'q ("Ich sag dir"). Kiezdeutsch shevasida /ts/ ko'pincha qisqartiriladi. So'z oxiridagi /g/

tovushi ovozli bo'lmaydi, lekin so'z boshida apikal talaffuz qilinadi. Yangi dialekt stakkato ritmi bilan ajralib turadi. Bunday ritmli so'zlar keskin va keskin talaffuz qilinadi [1].

Ushbu lahjada so'zlashuvchilar yoshlar ekanligi natijasida "Kiezdeutsch" ni tarqatishning asosiy kanali Internet, komikslar va komediya ko'rsatuvlari hisoblanadi. Ushbu dialekt nemis yoshlari jamiyati va madaniyatidagi barcha o'zgarishlarni aks ettiradi, shuning uchun Kiezdeutsch darhol qo'shiq matnlarida, stend-shoularda va filmlarda o'z javobini topdi. Komediya shoulari nemis yoshlari orasida muhojirlar tillaridan olingan yangi nutq tuzilmalari va til birliklarini ommalashtirmoqda. Kundalik nutqda bunday qisqa va hissiy iboralardan foydalanish yuqumli o'smirlar. Ular bu lahjadan kundalik muloqotda va ijtimoiy tarmoqlarda foydalanadilar. Bu Kiezdeutschning nafaqat migrantlar, balki nemis yoshlari orasida ham tez tarqalishiga yordam beradi. Kiezdeutsch, o'z-o'zidan dialekt sifatida, nemis tilining adabiy me'yoriga tahdid solmaydi, ammo bu dialekt faqat Kiezdeutsch tilida gapiradigan yoshlar uchun muammo tug'dirishi mumkin, chunki nemis tilining standartlashtirilgan me'yorini bilish zarur, ayniqsa yoshlarning kasbiy rivojlanishi va ijtimoiy holati uchun.

O'smirlar Kiezdeutschning keng qo'llanilishini ushbu dialekt amaliy ekanligi, erkin muloqot muhitini yaratishi bilan izohlaydilar. Yoshlar bir-biri bilan muloqot qilish, ijtimoiy mavqeini va yoshlar guruhiga mansubligini ko'rsatish uchun Kiezdeutschdan foydalanadilar. Zamonaviy dialekt keksa avloddan cheklanish ramzi sifatida ishlaydi. Kiezdeutschni ma'ruzachilarning ijtimoiy va yosh kimligini aniqlash uchun vosita sifatida ko'rish mumkin. Ayrim tilshunoslar bu dialektni immigrantlarning nemislabon jamiyatga integratsiyalashuvini sekinlashtiruvchi hodisa deb hisoblashadi. Ijtimoiy markazlarda, migrantlar maktablarida talabalar faqat Kiezdeutschdan foydalanadilar, chunki ular boshqacha gapira olmaydilar. Sinfdagi o'qituvchilar ko'pincha nutqlarini tuzatmaydilar va ba'zi o'qituvchilarning o'zlari unilarning qisqarishi kabi hodisani qabul qilishadi. Zamonaviy dialektning jamiyatdagi rolini ko'rib chiqishning yana bir yondashuvi bor, bu Kiezdeutsch turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi. Ushbu dialekt turli tillarda so'zlashuvchi yosh so'zlovchilarga birlik va millatlararo birdamlik tuyg'usini beradi. Nemis tilida so'zlashuvchilarning hammasi ham Kiezdeutschni mustaqil dialekt sifatida qabul qilmaydi. Ko'pchilik uchun Kiezdeutsch nemis tili makonidagi marginal hodisa bo'lib, uni Bavariya, Svabiya va nemis tilining boshqa lahjalari bilan tenglashtirib bo'lmaydi [1].

Potsdam universitetining nemisshunoslik professori Heike Wiese bir necha yillardan beri yangi dialektni o'rganish ustida ishlamoqda. Uning ishonchi komilki, nemis tilida so'zlashuvchi aholining Kiezdeutschga nisbatan salbiy munosabati nemislarning muhojirlarga bo'lgan munosabatini belgilaydigan sof ijtimoiy hodisadir. Professor shuningdek, yangi dialektning bunday shaklining paydo bo'lishi tasodifiy emasligiga, zamonaviy dialekt nemis tili taraqqiyotidagi zamonaviy tendentsiyalarga, xususan, tilni soddalashtirish tendentsiyasiga to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiladi. Kiezdeutsch nemis tilining yoshlar uchun so'zlashuv shakli bo'lib, amaldorlar, o'qituvchilar, ish beruvchilar va shunchaki begonalar bilan muloqot qilish uchun mos emas, chunki ko'pchilik nemislar uchun adabiy til madaniy muloqotning asosiy shartlaridan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Professor Vizning so'zlariga ko'ra, o'qimishli yigit qayerda va qachon Kiezdeutschdan foydalanish maqsadga muvofiqligini biladi va shevaning o'zi adabiy nemis tilini o'rganishga to'sqinlik qilmaydi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz shunday xulosaga kelamizki, til o'zgarishi - bu shaxs, ona tilida so'zlashuvchi ishtirokida sodir bo'ladigan jarayon. Nemis tili ham tirik organizm kabi

doimo rivojlanib, o'zgarib turadi. Germaniyada yangi dialektning shakllanishi murakkab va xilma-xil omillar ta'siri natijasida yuzaga keladi. Yangi dialektning rivojlanishiga XX-asr oxiri va XXI-asr boshlarida Germaniyadagi ijtimoiy-madaniy vaziyat tufayli faol millatlararo aloqa yordam beradi. Yangi dialekt "immigrantlar tili" deb atalishiga qaramay, Kiezdeutsch Germaniyaning nemis tilida so'zlashuvchi yosh aholisi bilan ham rezonanslashdi. Yangi dialekt etnomilliy va yoshni aniqlash vositasidir. Kiezdeutsch o'ziga xos dialekt sifatida rivojlandi, u yangi so'zlar va innovatsion jumladan, shuningdek, o'ziga xos grammatikadan iborat. Bu uni odatdagi yoshlar tilidan ajratib turadigan narsa.

Adabiyotlar:

1. Androutsopoulos J. Von fett zu fabelhaft: Jugendsprache in der Sprachbiographie / Jannis Androutsopoulos. - Text : electronic // Research Gate. - 2021.
2. Brammertz C. Kreativität und Innovation: die multiethnische Jugendsprache Kiezdeutsch / C. Brammertz. - Text : electronic // Online-Redaktion des Goethe-Instituts. - 2018.
3. Miersch M. Kiezdeutsch schadet dem Hochdeutsch nicht / Michael Miersch. - Text: electronic // Online Magazin. 2019.
4. Wiese, H. «Kiezdeutsch». Ein neuer Dialekt entsteht / Heike Wiese. - München : C.H. Beck Verlag, 2021.
5. Kiezdeutsch - язык немецких улиц//<https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/ausbildung/Sprache/kiezdeutsch/1918048>

INNOVATIVE
ACADEMY